

ISSN 2321-4627

15/- روپے

نومبر 2023ء

ماہنامہ
قومی زبان
حیدرآباد
تنظیہ ریاستی اردو اکیڈمی کا علمی، ادبی، رسانی، فنی و سماجی مجلہ

QAUMI ZABAN Monthly, Hyderabad

علامہ اقبال
تاریخ پیدائش: ۹ نومبر ۱۸۷۷ء

مولانا ابوالکلام آزاد
تاریخ پیدائش: ۱۱ نومبر ۱۸۸۸ء

مولوی عبدالحق
تاریخ پیدائش: ۱۶ نومبر ۱۸۷۰ء

راجہ رمنگھراج مائی
تاریخ پیدائش: ۱۸۸۹ء

علامہ سید سلیمان ندوی
تاریخ پیدائش: ۲۲ نومبر ۱۸۸۴ء

یوسف ناظم
تاریخ پیدائش: ۷ نومبر ۱۹۳۱ء

عزیز احمد
تاریخ پیدائش: ۱۱ نومبر ۱۹۱۳ء

سجاد ظہیر
تاریخ پیدائش: ۵ نومبر ۱۹۰۴ء

QAUMI ZABAN Monthly, Hyderabad.

نومبر 2023ء

شمارہ : 11

جلد : 08

زیرنگران

محمد خواجہ مجیب الدین

صدر تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی

ایڈیٹر

بی۔ شفیع اللہ آئی ایف ایس

ڈائریکٹر سکریٹری (FAC)
تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی

ناشر و طابع

تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی

چوتھی منزل، ج ہاؤس، ناپلی

حیدرآباد-500 001 (تلنگانہ)

مقام اشاعت : تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی

ترتیب و تزئین : محمد ارشد مبین زیریں

کمپوزنگ، ڈیزائننگ : محمد اعظم علی

قیمت -/15 روپے سالانہ -/150 روپے

Total Pages : 84

قومی زبان کی خریداری کے لیے چیک ڈرافٹ یا منی آرڈر
بنام ڈائریکٹر سکریٹری تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی روانہ کریں اور
وضاحت طلب امور کے لیے وہیں رابطہ فرمائیں۔

☆

”قومی زبان“ میں شائع شدہ مضامین میں اظہار کردہ خیالات سے
ادارہ کا منفق ہونا ضروری نہیں ہے۔

☆

Printed by B. Shafiullah IFS and published by
B. Shafiullah IFS on behalf of Telangana State Urdu Academy
Minorities Welfare Dept., Government of Telangana.
Printed at M/s. Taha Enterprises, Printing and
Packaging, 11-6-833, Red Hills, Lakdi ka Pul,
Hyderabad-500004, T.S.

Published at 4th Floor, Haj House, Nampally,
Hyderabad-500 001 Telangana State.
Ph: No. 040-23237810 Fax: 040-66362931
Email: qaumizaban.tsua2015@gmail.com
website : urduacademyts.com

ہم کلامی : بی۔ شفیع اللہ آئی ایف ایس ڈائریکٹر سکریٹری (FAC) 4

گوشہ آزاد

5 قرآنی کردار ”ذوالقرنین“ اور مولانا آزاد کی تحقیق
ڈاکٹر عزیز بانو
8 مولانا آزاد کا ایک عقیدت مند صحافی مولانا غلام رسول مہر
ڈاکٹر سید وصی اللہ تختیاری عمری
12 مولانا آزاد کی زندگی پر روشنی ڈالنے والے گمنام محقق
ظہیر دانش
مولانا شعیب عمری مرحوم

گوشہ اقبال

15 خیر فیض اقبال
ڈاکٹر رؤف خیر
19 اقبال اور قوم کی تعمیر
ڈاکٹر ایم۔ نظام الدین

یاد رفتگان

22 مخلوط زبان
مولوی عبدالحق
28 ادب اور زندگی
سجاد ظہیر
34 باغبان
عزیز احمد
36 مشاعروں میں ہونگ کے فواند
یوسف ناظم
41 علامہ سید سلیمان ندوی پر ایک نظر
ڈاکٹر محمد نصیر الدین منشاوی
46 راجہ نرسنگھ راج عالمی کی غزل گوئی
ڈاکٹر عبدالحق سید

مضامین

51 ارمغان سلطنت آصفیہ
پروفیسر شاہد نوخیز اعظمی
57 نامور محقق اور مورخ دکن نصیر الدین ہاشمی
محمد عارف سومرو
60 عربی زبان کی اہمیت
ڈاکٹر انجم فاطمہ زیریں
64 تاریخ کتاب سازی
باجرہ بیگم ہجر
69 دہلی کے اسکولوں میں تعلیمی اور پیشہ ورانہ رہنمائی کے کونسلرز کا کردار
کاشف مثنیٰ

افسانہ

75 خون کے چھینٹے
توصیف الحکیم

حصہ نظم

80 غزلیں
اقبال شیدائی مشید / عمران راقم
81 غزلیں
محمد عبدالحق کارکاتب / رحیم رامش
82 غزلیں
ولی محمد زاہد ہریانوی / سیدہ انجم

مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک عقیدت مند صحافی مولانا غلام رسول مہر

رہے اور اسی سال انقلاب بند ہو گیا۔ ”انقلاب“ بند ہو جانے کے بعد تصنیف و تالیف میں ہمہ تن گوش ہو گئے۔

مولانا غلام رسول مہر نے گول میز کانفرنس میں شرکت کی تھی، جس میں وہ علامہ اقبال کے رفیق تھے۔ اس سفر میں انہوں نے یورپ اور مغربی ایشیا کے بیشتر ممالک کا سفر بھی کیا تھا۔ مولانا غلام رسول مہر لاہور میں سکونت پذیر رہے اور لاہور ہی میں ان کا انتقال ہوا۔

مولانا غلام رسول مہر نے ایک صحافی کی حیثیت سے شہرت پائی۔ وہ ایک اچھے مؤرخ اور محقق بھی تھے۔ تاریخ و سیرت میں ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ اسلامیات پر انہیں عبور تھا۔ انہوں نے متعدد تصانیف اور تالیفات اپنی یادگار چھوڑی ہیں۔ ان کی تصانیف کی تعداد سو سے متجاوز ہے۔ ان کی چند مشہور تصانیف میں ”غالب“، ”غالبیات مہر“، ”اقبالیات“، ”جماعت مجاہدین“، ”خطوط غالب“، ”مطالب بال جبرئیل“، ”مطالب بانگِ درا“، ”مطالب ضربِ کلیم“، ”نوائے سروش“، ”رہنمائے کتاب داری“، ”سیرت امام ابن تیمیہ“، ”سیرت سید احمد شہید“، ”پہلا وہ گھر خدا کا“ وغیرہ اہمیت کی حامل ہیں۔ انہوں نے سوانحی و تاریخی کتابوں کے علاوہ بچوں کے لیے بھی انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں اور ترجمے کیے۔

مولانا غلام رسول مہر نے مولانا ابوالکلام آزاد پر بہت وقیع کام کیا ہے۔ انہوں نے مولانا آزاد کے حوالے

مولانا غلام رسول مہر، مولانا ابوالکلام آزاد کے عقیدت مندوں میں نمایاں طور پر قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے مولانا آزاد سے فکر و نظر اور حرکت و عمل کا پیغام لیا اور اسے اپنی زندگی کا سرمایہ بنایا۔ مولانا آزاد سے تاحیات عقیدت و محبت کا تعلق قائم رکھا۔ ان کے خطوط مرتب کئے۔ نوادر یکجا کئے۔ مضامین و مقالات مرتب کر کے شائع کئے۔ مولانا آزاد کے افکار و نظریات پر لکھا اور اپنے نام مولانا آزاد کے مکاتیب کو شائع کیا۔ انہوں نے مولانا آزاد پر جس پایے کا گرانقدر کام کیا اور آزادیات میں جو خدمات سرانجام دیں، وہ سوائے غلام رسول مہر کے کسی اور کے بس کی بات بھی نہیں تھی۔ انہوں نے محض عقیدت میں کتابیں نہیں لکھیں بلکہ مولانا آزاد سے جگہ جگہ اختلاف بھی کیا اور مولانا آزاد کی رائے کو مرجوح بھی قرار دیا۔ آزادیات میں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔

مولانا مہر غلام رسول (1895-1971) کا وطن جالندھر تھا۔ انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور میں تعلیم پائی۔ ملازمت کے سلسلے میں حیدرآباد دکن کا رخ کیا جہاں کئی سال تک ناظم تعلیمات کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ 1921ء میں اخبار ”زمیندار“ لاہور کی مجلسِ ادارت میں شامل ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد ”زمیندار“ کے مدیر بن گئے۔ مولانا عبدالمجید سالک کے ساتھ اخبار ”انقلاب“ اخبار جاری کیا۔ انقلاب نے مسلمانان ہند کے حقوق کے تحفظ میں بڑا حصہ لیا۔ انقلاب کی ادارت سے ازابتداء 1949ء منسلک

اہم حواشی بھی کتاب میں شامل ہیں۔ شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور کی مطبوعہ، چار سو صفحات پر مشتمل اس کتاب کے مرتب مولانا غلام رسول مہر کے فرزند ارجمند محترم امجد سلیم علوی ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کتاب ان تیس صفحات کا اضافہ بھی شامل ہے جو 1988ء میں منظر عام پر آئے تھے۔

قابل ذکر بات یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے افکار و نظریات کے مطالعہ اور تجزیہ و تفہیم کے لیے دونوں ممالک کے اہل فکر و نظر کی آراء میں تضاد اور اختلاف پایا جاتا ہے، اس کا تجزیہ کرنے کے لیے اس کتاب کے مختلف تراجم کا تقابلی مطالعہ دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ ایک جگہ جناب امجد سلیم علوی نے مولانا آزاد کے سیاسی نظریات اور ان کے افکار و نظریات سے اختلاف کے امکانات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

”مولانا مہر نے اپنے خیالات کبھی کسی سے چھپایا نہیں اور نہ اپنے خیالات پر قدغن برداشت کی۔ جب سچ لکھنا ممکن نہ رہا تو اخبار نویسی چھوڑ دی۔ ایوبی مارشل لا کی دہشت جب سارے ماحول پر حاوی تھی اور بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ اسلام میں جمہوریت نہیں ہے، مولانا مہر نے اس وقت لیل و نہار میں دو تین مضامین لکھے اور ثابت کیا اسلام سراسر جمہوریت ہے۔ آپ کو شاید یہ کسی نے نہیں بتایا کہ جب 1928 میں نہرو رپورٹ آئی اور انقلاب نے کانگریس کے خلاف لکھنا شروع کیا، تو اس کی زد میں مولانا آزاد بھی آئے۔ اگر آپ کے پاس نقش آزاد ہو تو پڑھیے، 31/1930 کے

سے نقش آزاد، تبرکات آزاد نامی کتابیں تصنیف کی ہیں، مولانا آزاد کی نامکمل چھوڑی ہوئی کتابوں کو انہوں نے مکمل کر کے شائع کیا، جیسے رسول اکرم اور انبیاء کرام نامی کتابیں ان میں جو مباحث اور شخصیات کا تذکرہ چھوٹ گیا تھا ان کا تعارف اور رسول رحمت سیرت کے جو گوشے لکھنے سے رہ گئے تھے، ان کو تحریر کر کے انہوں نے کتابی شکل میں شائع کیا۔

مولانا غلام رسول مہر نے انگریزی زبان پندرہ سے زائد کتابوں کا اردو ترجمہ کیا کیونکہ وہ مشاق مترجم تھے، انگریزی سے اردو ترجمہ بڑا رواں دواں اور جاندار کیا کرتے تھے، ایسے ماہر مترجم ہوں اور عاشق آزاد ہوں اور مولانا آزاد کی کسی کتاب کا ترجمہ نہ کریں ایسا کیسے ہو سکتا ہے چنانچہ انہوں نے انڈیا ونس فریڈم نامی کتاب کارواں اور سلیس ترجمہ کیا جسے مولانا مہر کے فرزند امجد سلیم علوی کے زیر اہتمام شائع کیا گیا۔

مولانا غلام رسول مہر نے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کی تصنیف — ”انڈیا ونس فریڈم“ کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ مولانا آزاد کی ایک اہم تصنیف ہے۔ انڈیا ونس فریڈم کا اردو ترجمہ مولانا غلام رسول مہر کے قلم سے ہے، یہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ترجمہ بہت عمدہ اور مستند و معتبر ہے۔ اس پر ان کے حواشی بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔

اس کتاب کی جدید اشاعت کے سلسلے میں محترم امجد سلیم علوی صاحب نے خصوصی دلچسپی لی ہے۔ انڈیا ونس فریڈم کا ترجمہ ”آزادی ہندی کہانی“ کے نام سے کیا گیا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی تصنیف کے اردو ترجمہ کے ساتھ بہت

شخصیت کے ایسے گوشوں پر لکھا ہے کہ جن پر اس سے قبل نہیں لکھا گیا، اس کتاب میں شامل مضامین دیکھیں: ابوالکلام آزاد، آزاد ابوالکلام، مولانا ابوالکلام آزاد کا حسب و نسب، ابوالکلام آزاد، مرد حق، مولانا آزاد، مولانا آزاد کے بارے میں، مولانا ابوالکلام آزاد، شخصیت آزاد کی چند جھلکیاں، مولانا غلام رسول مہر کا وضاحتی خط، مولانا آزاد کی آپ بیتی، مولانا آزاد اور آزادی ہند کی کہانی، مولانا آزاد کا تصور حدیث، مولانا آزاد اور اسلام، اسلامی انقلاب برپا کرنے والے کے کردار کے آئینے میں۔

حدیث سے ابوالکلام آزاد کے تعلق سے بات اس سے قبل نہیں کی گئی تھی یا کم کی گئی تھی، فن حدیث پر مولانا آزاد کی گہری نظر تھی، ان کی تحریروں میں اس کی واضح جھلکیاں ہمیں جا بجا ملتی ہیں۔ حدیث کی روایت اور درایت پر بھی ان کی گہری نظر تھی، مولانا آزاد کا تصور حدیث دراصل ایک مضمون کا جواب ہے جو الرجم حیدرآباد میں شائع ہوا تھا، اس میں مولانا آزاد کے فہم حدیث پر نکتہ چینی کی گئی تھی، تو غلام رسول مہر نے ان صاحب کے تمام اعتراضات کا جواب اپنے خاص انداز میں کیا۔ فرماتے ہیں:

”غرض صحیحین کا درجہ ترجیح مسلم، روایات کے متن و اسناد پر نظر ڈالنا لازم، پھر معلوم نہیں تبصرہ نگار بزرگ نے ان حقائق کو نظر انداز فرما کر بعض عجیب و غریب نکات کہاں سے پیدا کر لئے اور انہیں اصل بحث سے کیا علاقہ تھا؟ مثلاً صحت حدیث کی قطعیت کا یہ معیار کہ کہیں کسی حدیث یا روایت کا قرآن مجید سے تعارض نہ ہو، خود محدثین کرام رحمہ اللہ عنہم اجمعین

کسی خط میں مولانا آزاد نے دریافت فرمایا کہ آج کل شب و ستم کا کیا حال ہے؟ 1938 میں جب کلکتہ میں نماز عید کی امامت کا قضیہ کھڑا ہوا تھا تو مولانا مہر نے ادارہ لکھ کر مولانا سے درخواست کی تھی کہ امامت چھوڑ دیں۔ ان بزرگ کی شفقت میں کمی نہیں آئی تھی۔ 1940 میں مولانا نے کانگریس کی صدارت سنبھالی اور رام پور میں کانگریس کے اجلاس کی صدارت فرما رہے تھے اور مولانا مہر لاہور میں مسلم لیگ کے اجلاس میں سرگرم تھے۔ اس سب کے باوجود جب ”غبارِ خاطر“ کی اشاعت کا مرحلہ آیا اور کتاب لاہور سے طبع ہوئی تو اس کی نگرانی مولانا آزاد نے مولانا مہر کو سونپی۔ (حوالے کے لیے دیکھیے نقش آزاد)۔ سیاسی اختلاف مولانا مہر نے علامہ اقبال سے بھی کیا اور اسے چھپایا نہیں، قائد اعظم سے بھی بانگِ دہل اختلاف کیا اور مختلف مواقع پر اختلاف کیا۔ جب کیننٹ مشن پلان مسلم لیگ نے مانا تب اختلاف کیا اور آپ کو معلوم ہوگا کیننٹ مشن منصوبے کے سب سے بڑے حامی مولانا آزاد تھے۔ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے معاملے میں کھل کر مسلم لیگ کی قیادت کے خلاف مسلسل لکھا۔ مولانا آزاد نے فرمایا تھا سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ قائد اعظم، مولانا آزاد، نہرو جی، گاندھی جی، سب انسان تھے۔ غلطیاں سب سے سرزد ہوں گی، کارنامے بھی سب نے سرانجام دیئے۔ سب کو انسان رہنے دیں۔“

مولانا غلام رسول مہر نے ”مولانا ابوالکلام آزاد ایک نادر روزگار شخصیت“ میں مولانا آزاد کی شخصیت کی مختلف جہات پر بھرپور روشنی ڈالی ہے اور انہوں نے مولانا آزاد کی

نظر نہیں آتی۔

اب یہ چھپے رہنے کے بجائے چھپ رہے ہیں۔ شاید یہ سمجھا جائے کہ اس طرح میں اپنے دیرینہ رابطہ نیاز کے لیے ایک دستاویز مہیا کر دینے کا خواہاں ہوں۔ حاشا و کلا، ثم حاشا و کلا، مقصود صرف یہ ہے کہ اس محبوب وجود کی زبانِ قلم پر جو کچھ جاری ہوا، اسے محفوظ ہو جانا چاہیے۔ اس لیے کہ پھر ایسی چیزیں شاید ہی مل سکیں۔ زمانہ خدا جانے کب سے گردش میں ہے اور کب تک گردش میں رہے۔ عام لوگ بھی پیدا ہوتے رہیں گے اور بلند منزلت شخصیتوں کے ظہور کا دروازہ بھی بند نہ ہوگا لیکن تیرہ ذوقی و حقیقت ناشناسی کے جس تاریک عہد سے ہم گزر رہے ہیں، اسے پیش نظر رکھتے ہوئے، کیا امید ہو سکتی ہے کہ مولانا کے پایے کی، یا ان سے ملتی جلتی کوئی شخصیت جلوہ افروز بزمِ انجمن ہوگی اور جو مسند جوان کے وجود مبارک سے تقریباً نصف صدی تک مزین رہی اور وہ اسی سچ و سچ اور اسی شان و شکوہ سے دوبارہ آرائش پاسکے گی۔

ہزار نقد بہ بازار کائنات آزند
کسے بہ سکہ صاحب عیار ما نرسد
(مقدمہ، نقش آزاد - مولانا غلام رسول مہر)

☆☆☆

ڈاکٹر سید وصی اللہ، نختیاری عمری
صدر شعبہ اردو، گورنمنٹ کالج برائے ذکور (خود مختار)،
کڈپہ، آندھرا پردیش
موبائل: 9441905026

کی حقیقت بین نگاہوں سے اوجھل نہ تھا، جب امام بخاری امام مسلم اپنی اپنی صحیح میں اس حدیث کو جو مولانا کے اس تصور حدیث کی بنیاد ہے نقل کر رہے تھے، جیسا اہم اور بنیادی مسئلہ ان سے پوشیدہ نہ تھا؟ احادیث و روایات کا بیشتر حصہ ظاہری اعتبار سے متعارض نظر آتا ہے مگر خود محدثین و فقہاء کرام نے اپنی دقت نظر اور مزاج شناسی رسول کے عمدہ مزاق سے ہمیشہ فن تعبیر سے کام لیا ہے، جس سے ظاہری تعارض بھی ختم ہو جاتا ہے۔ (مولانا ابوالکلام آزاد ایک نادر روزگار شخصیت، مرتب: مولانا غلام رسول مہر، اشاعت: ۱۹۹۴ء، ص: ۲۳۹)

”نقش آزاد“ مرتبہ مولانا غلام رسول مہر، ان مکاتیب کا مجموعہ ہے جو مولانا ابوالکلام آزاد نے غلام رسول مہر کے نام لکھے۔ اس کتاب میں مکاتیب کے علاوہ مولانا آزاد کے وہ مکتوبات بھی شامل ہیں جو خواجہ حسن نظامی کے نام مولانا آزاد نے لکھے تھے۔ ان نوادر کو بھی اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ نقش آزاد کے مقدمہ میں مولانا غلام رسول مہر لکھتے ہیں:

”مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم و مغفور کے یہ تبرکات جو ’نقش آزاد‘ کے نام سے منظر عام پر آ رہے ہیں، کسی طویل تمہید و تعارف کے محتاج نہیں۔ میں بی اے کے آخری سال میں تھا، جب علم و ادب کے نادر جواہر پارے میرے دامن عقیدت میں فراہم ہونے لگے تھے اور لطف و نوازش کا ابرگہر بار اس وقت تک برابر موتی برساتا تھا، جب تک اس میں اور مجھ میں موت کی دیوار حائل نہ ہوگئی۔ چوالیس سال کی مدت ایک عمر ہے جو ان نوادر کے حفظ و نگہبانی میں بسر ہوئی۔ حق یہ ہے کہ حاصلات حیات میں ان سے گراں بہا تر متاع اور کوئی

RNI Regn. No. : TELURD/2015/32622

Date of Publication : 15th of every month

RNP No. H-HD-GPO/059/2023-2025

Posting Date : 18th, 19th and 20th of every month

Accredited under the
University Grants Commission (UGC) Care-List

بابائے اردو مولوی عبدالحق نے فرمایا

☆ ادب میں نیا پرانا کوئی چیز نہیں؛ جس کلام میں تازگی، جدت اور خیالات کی گہرائی ہے وہ ہمیشہ نیا ہے
☆ گو وہ دو ہزار سال پہلے لکھا ہوا کیوں نہ ہو اور جس میں یہ نہیں وہ پرانا ہے، گو وہ آج ہی کی تصنیف
☆ کیوں نہ ہو۔

☆ لفظ ایک جادو ہوتا ہے جو بے محل استعمال سے پھیکا پڑ جاتا ہے۔

☆ جو شخص یا قوم کام کرنے سے جی چرائے اسے کبھی کامیابی اور آزادی حاصل نہیں ہو سکتی، کاہل اور
☆ کام چور کے نصیب میں غلامی لکھی ہے۔

☆ ماحول کا انسان کے مقصد میں بہت بڑا دخل ہے۔ ایک ناسازگار ماحول بعض اوقات اعلیٰ سے اعلیٰ
☆ دماغی صفات کو ضائع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی معقول صحبت یا ماحول مل گیا اور صلاحیت بھی ہوئی تو آدمی
☆ ترقی کے اوج پر پہنچ جاتا ہے۔

☆ خدا ہمارے وہم کی تخلیق نہیں بلکہ اس کے سوا سب کچھ ہے۔

☆☆☆